

HAMİD KARZAI DÖNEMİNDE AFGANİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ 2001-2014

Mahjoubullah Bık, KARABÜK, 2025

Özet

Afganistan ve Amerika arasındaki ilişkiler 20. yüzyılın başlarında diplomatik temaslarla başladı. 1921'de imzalanan Rawalpindi Antlaşması, iki ülke arasında resmi ilişkilerin temelini attı. 1930-1940'larda ABD, Afganistan'da modernleşme programları başlattı ve 1959'da Başkan Eisenhower'ın Kabil ziyareti ilişkileri güçlendirdi. Ancak 1978'deki siyasi değişimler ve 1979'da ABD Büyükelçisi Adolph Dubs'ın öldürülmesi ilişkileri geriltti. Soğuk Savaş döneminde ABD, Sovyetler Birliği'ne karşı Afgan mücahitlerini destekledi. 1980'lerde bu desteğin maliyeti yılda 630 milyon dolara ulaştı. Pakistan aracılığıyla sağlanan yardımlar, mücahitlerin zaferine katkıda bulundu. Ancak 1990'larda Sovyetlerin çekilmesiyle ABD, Afganistan'dan uzaklaştı ve Taliban'ın yükselişine dolaylı destek verdi. Taliban'ın insan hakları ihlalleri ve El-Kaide ile bağları, ABD'nin Taliban'ı tanımamasına yol açtı. 11 Eylül 2001 saldırıları, ABD'nin Afganistan politikasını kökten değiştirdi. Taliban'ın El-Kaide lideri Usame bin Ladin'i teslim etmemesi üzerine ABD ve NATO, Afganistan'ı işgal etti. Taliban rejimi devrildi ve Bonn Konferansı ile yeni bir hükümet süreci başlatıldı. ISAF (Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) kurularak güvenlik sağlanmaya çalışıldı. 2004'te Hamid Karzai cumhurbaşkanı seçildi, ancak yolsuzluk ve istikrarsızlık devam etti. ABD, Afganistan'da demokrasiyi yerleştirmek, altyapıyı iyileştirmek ve eğitimi desteklemek için milyarlarca dolar harcadı. Tokyo ve Londra konferanslarında ekonomik yardımlar taahhüt edildi, yollar ve sulama sistemleri yenilendi. Ancak yolsuzluk ve Taliban'ın yeniden güçlenmesi, bu çabaların etkisini sınırladı. 2014'te NATO'nun çekilme planları açıklandı, ancak Taliban'ın artan etkisi ve 2021'de Kabil'in düşüşü, ABD'nin 20 yıllık çabalarını sorgulattı. İki ülke ilişkileri, işbirliği ve çatışmalarla şekillendi. ABD'nin bölgesel çıkarları ve terörle mücadele stratejisi, Afganistan'ın siyasi ve sosyal dokusunu derinden etkiledi. Bugün, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesiyle ilişkiler belirsizliğini koruyor.

Anahtar kelimeler

Amerika, Afganistan, dış politika, yakınsama, Taliban

Giriş

11 Eylül 2001 olaylarıyla birlikte, dünyanın önde gelen gücü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ciddi bir şekilde sorgulandı ve Afganistan, 11 Eylül 2001 olaylarının başlıca sorumlusu olarak görülen El Kaide ve Taliban gibi terör gruplarının faaliyet gösterdiği bir ülke haline geldi. Bu olaylar, Afganistan'ı uzun süredir devam eden bir izolasyondan çıkararak uluslararası sistemin merkezine yerleştirdi ve ABD'nin Afganistan'da terörizme karşı askeri bir müdahale sürecini hızlandırdı. Afganistan, ABD'nin dünya ve bölgedeki dış politikasının düzenlendiği bir alan haline geldi. ABD, Afganistan'ın asimetrik terör tehditlerinin merkezi olduğu düşüncesiyle dikkatini bu bölgeye yöneltti ve terörizmle mücadele stratejisi doğrultusunda saldırgan bir yaklaşımla terörizmin köklerini Afganistan'da kurutmak için bu ülkeye girdi. Ancak, ABD'nin Afganistan'a yönelik bu dış politika değişimi uzun sürmedi. 2003 yılında ABD'nin Irak'a müdahalesiyle birlikte bu durum değişti ve Afganistan'ın ABD dış politikasındaki önemi azaldı.

Bu araştırma, Hamid Karzai döneminde Afganistan'ın ABD'ye yönelik dış politikasında yakınlaşma ve uzaklaşmaya neden olan faktörlerin neler olduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Bu soruya cevap olarak, sistemik motivasyonlar ve bölgesel ve küresel güç dengesinin ABD dış politikasını yönlendirdiği ve bu ülkenin Afganistan'daki uzun vadeli varlığının, bölgesel ve küresel koşullar çerçevesinde ABD'nin siyasi ve güvenlik stratejileri açısından incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla, ABD'nin 11 Eylül 2001 sonrası dış politikası, Afganistan'daki güvenlik ve siyasi gelişmelere karşı daha az duyarlı hale gelmiştir ve bu açıdan değerlendirilebilir.

Araştırmanın Hipotezi: Afganistan ve ABD'nin dış politika aktörlerinin yönetim, terörle mücadele ve Taliban konularındaki ortak yorumları yakınlaşmaya neden olurken, bu konulardaki farklı yorumlar, Hamid Karzai döneminde Afganistan'ın ABD'ye yönelik dış politikasında uzaklaşmaya zemin hazırlamıştır.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, Hamid Karzai döneminde Afganistan'ın ABD'ye yönelik dış politikasında yakınlaşma ve uzaklaşmaya neden olan faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, yönetim, terörle mücadele ve Taliban ile uluslararası

destekçilerinin iki ülke ilişkilerindeki rolü gibi temel konular ele alınmaktadır. Ayrıca, bu çalışma, Afganistan ve ABD arasındaki ilişkileri analiz etmek için örgütlenme teorisini kullanmaktadır.

Araştırmanın Önemi: Bu araştırma, Afganistan'ın ABD'ye yönelik dış politikasında yakınlaşma ve uzaklaşmaya neden olan faktörleri incelemesi ve bu ilişkileri analiz etmek için örgütlenme teorisini kullanması açısından önemlidir. Bu teori, normlar, kültür ve kimliğin dış politika oluşumundaki rolüne vurgu yaparak, Afganistan ve ABD arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma, betimleyici ve analitik bir yaklaşımla, kütüphane ve arşiv kaynaklarını kullanarak, ABD'nin bölgesel ve küresel güç dengesi ile Afganistan'daki değişen dış politikası arasındaki ilişkiyi açıklamayı hedeflemektedir. Araştırmanın gereklilikleri, Rusya'nın yeniden güçlenmesi ve Çin'in büyük bir güç olarak ortaya çıkışının ABD'nin Afganistan politikasını etkilediğini göstermektedir. Sistemik gereklilikler, Afganistan ve bölgede terörle mücadele koşullarına bağlı kalmıştır.

1. Afganistan ve Amerika arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişi

1.1 2001 Öncesi İlişkiler

Afganistan ve Amerika hükümetleri arasındaki siyasi ilişkilerin ilk adımları, 19. yüzyılın üçüncü on yılında atıldı. Daha sonra 20. yüzyılda, 1921 yılında, Afganistan hükümeti ile Britanya Hindistanı hükümeti arasında Amerika adına Rawalpindi Antlaşması'nın imzalanmasıyla iki ülke arasında resmî diplomatik ilişkiler başladı. Bu anlaşma, Amerika'nın Afganistan'la siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini güçlendirmesi için zemin hazırladı.¹

Böylece, 1930'lardan 1940'lara kadar Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da bazı yapısal modernleşme programları başlattı ve bu dönem, iki ülke arasındaki ilişkilerin en iyi evrelerinden biri olarak kabul edildi. 1959'da Başkan Dwight D. Eisenhower'ın Kabil'i ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Bu ziyaretin en önemli sonucu, ABD'nin Afganistan'a eğitim, sağlık ve tarım alanlarında kullanılmak üzere 500 milyon dolarlık bir kredi vermesi oldu. Bu kredi, 1978 yılına kadar kullanıldı. Aynı dönemde, Kabil'deki ABD Büyükelçiliği genişletildi ve Amerika'nın Afganistan'daki kültürel ve sosyal programları yaygınlaştı. Bu süreçte, Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah da Washington'u ziyaret ederek Başkan John F. Kennedy ile görüştü. Ancak, 1978'deki siyasi değişimler nedeniyle Afganistan-ABD ilişkileri soğumaya başladı. 1979'da Kabil'deki ABD Büyükelçisi Adolph Dubs'ın öldürülmesi, iki ülke arasında ilk büyük krize yol açtı.²

1.1.1 Soğuk Savaş dönemi

7 Temmuz Devrimi (Sevr Devrimi) darbesi ve Afganistan'daki rejim değişikliğinden sonra, iki ülke arasındaki diplomatik işbirliği ilişkileri sona erdi ve yerini istihbarat ve askeri programlar aldı. ABD Başkanı Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski, Afganistan'a yönelik Carter Doktrini'ni planladı. Bu doktrin, Sovyetler Birliği'nin geniş desteğini alan Demokratik Afgan

¹ Tamana Faramarz, US Foreign Policy in Afghanistan: Greater Middle East Project, State-Nation Building and Combating Terrorism, Strategic Studies Institute, 2008, Tehran, p. 105

² Ahmadi Hossein, Regional Developments in Afghanistan, Museum Library and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly; Institute for Contemporary History Studies of Iran, 2007, Tehran, p. 111

Cumhuriyeti hükümetine karşı muhalifleri desteklemek temelinde şekilleniyordu ve ABD'nin Vietnam Savaşı'ndan intikam alması için uygun bir zemin hazırlıyordu.³

Afgan mücahitlerin Sovyet askerlerine ve onları destekleyen hükümete karşı savaşında yapılan bu destek, geçen yüzyılın seksenli yıllarının ilk yılında başladı. ABD'nin mücahitlere desteği 1980 yılında 20-30 milyon dolar ile başladı, ancak kısa sürede yılda 630 milyon dolara ulaştı ve ABD tarihinin en büyük ve en uzun istihbarat ve operasyonel faaliyeti olarak adlandırıldı. ABD, Afganistan'a komşu olan Pakistan hükümetini bu desteğin uygulayıcısı olarak seçti. Böylece, 1981'den 1987'ye kadar ABD hükümeti, Pakistan kanalıyla Afgan mücahitlerine 3.2 milyar dolar yardım etti ki bu, ABD'nin Afgan mücahitlerine desteğinin ilk aşaması olarak ün kazandı. Bu yardımların uygulanması için Pakistan hükümeti, askeri güçlendirmesi amacıyla 1.5 milyar dolar elde etti ve bu, 40 adet F-16 tipi bombardıman uçağının satın alınmasıyla sonuçlandı. Sovyetler Birliği hükümetinin devrilmesini hedefleyen bu destek, Afganistan'da iyi bir zemin bulmuştu.⁴

ABD'nin Afgan mücahitlerine desteğinin ikinci aşaması, 1978'den 1993'e kadar olan yılları kapsıyordu ve 4.2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bu programların uygulanmasından 2.2 milyar dolar mücahitleri destekleyen Pakistan hükümetine aktarıldı. 1992 yılında mücahitlerin zaferiyle birlikte Afganistan'da şiddetli savaşlar baş gösterdi. Bu dönem, Afganistan'ın ABD ile ilişkilerinde gizemli bir dönem olarak kabul edilir. ABD desteğiyle iktidara gelen mücahitler, kendileri iç savaşa neden oldular. Bu dönem, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Reagan Doktrini'nin zaferiyle çakıştı.⁵

1.1.2 90'larda ve Taliban'da

Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Orta Asya ve Kafkasya bölgesi dünya coğrafyasında özel bir konum kazandı. Başlangıçta jeopolitik kavramlarda bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Çünkü bu zamana kadar Afganistan'ın jeopolitik özellikleri Doğu-Batı rekabetinin gölgesinde şekillenmişti. Bu nedenle Sovyetlerin Afganistan'dan çekilmesiyle ABD, Afganistan'da artık çıkar

³ Andishmand, Mohammad Ikram, People's Democratic Party of Afghanistan, Coup, Sovereignty and Collapse, Maiwand Publications, Kabul ,2009. P 92

⁴ Scott-Tyson, Ann. 2008. U.S. to Bolster Forces in Afghanistan. Washington Post, 8 January

⁵ Liliane Stadler, Afghan Crucible: the Soviet invasion and the making of modern Afghanistan, 2023.P 158

görmediğinden bu ülkeyi terk etti. 1991 yılında Afganistan'daki iç çatışmalar sırasında Rusya ve ABD, her birinin hükümete karşı isyancı gruplara yönelik askeri desteğini durdurmasını öngören bir anlaşma imzaladı. O tarihten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, insani amaçlı mali yardımlar dışında Afganistan'la olan tüm temaslarını kesti. Ancak ABD'nin müttefikleri olan Suudi Arabistan ve Pakistan Afganistan'da serbestçe faaliyet gösteriyordu.⁶

ABD'nin amacı, Rusya'yı Afganistan'da izole etmek için bir engel olarak Taliban'ı desteklemektir. ABD'nin Afganistan'daki hedefi, ülkede komünizm karşıtı bir yönetim oluşturmaktır. ABD, Sovyetlerin çekilmesinden sonra bölgeden ayrılrsa da, Afganistan gibi özel jeopolitik öneme sahip bir ülkeyi Rusya'nın gölgesinde bırakmak istemiyordu. Bu nedenle Pakistan'ın ISI'si aracılığıyla Taliban üzerinde nüfuz sağlayarak Afganistan'ı kontrol etmeye çalıştı. Taliban'ın iktidara gelişi CIA tarafından Afganistan'ın istikrara kavuşması olarak yorumlandı ve ABD'nin temsilcisi olarak bu ülkenin çıkarlarını koruyacağı düşünüldü. Brzezinski'nin "Büyük Satranç Tahtası" kavramı, ABD'nin Afganistan politikasının boyutlarını daha net ortaya koydu. 1997'de yayınlanan "Büyük Satranç Tahtası" kitabında Brzezinski, Orta Asya ve Kafkasya'ya hakim olabilecek bir ülkenin ABD'nin Körfez'deki başarısını tehdit edebileceğini yazmaktadır.⁷

Rusya ve Çin'i, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle sınırı olan ve ABD çıkarlarını tehlikeye atabilecek güçlü ülkeler olarak tanımlar. ABD'nin stratejisi, Sovyetlerin çöküşüyle komünizm tehlikesinin ortadan kalkmış olmasına rağmen, dünyanın en büyük ülkesi Rusya'nın hala dünyanın kalbinde konumlandığını unutmamaktır. Dolayısıyla ABD'nin Orta Asya ve Kafkasya'daki en önemli hedefi, bölgede uzun vadeli siyasi, ekonomik ve güvenlik nüfuzu sağlamak ve ABD çıkarlarıyla çelişen güçlerle mücadele etmektir. Bununla birlikte Clinton kabinesi, Taliban'ın iktidara gelmesinden önce ve sonra onlarla müzakereler yaptı ancak politikalarını yumuşatmayı başaramadı. Bu nedenle ABD Taliban hükümetini resmen tanımadı ve 1997'de Kabil'deki ABD Büyükelçiliği kapatıldı. Usame bin Ladin'in Afganistan'da bulunması üzerine ABD onun teslimini istedi ancak bu yönde bir adım atılmadı. Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine yapılan bombalı saldırıların ardından ABD yaptırımlar uyguladı ve Doğu Afganistan'ı füze saldırılarıyla

⁶ Sajjadi Abdul Qayyum, Afghanistan's Foreign Policy, Publisher: Mohebeen, Tehran, 2010, P 65

⁷ Brzezinski Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books; 2nd edition, 2016, P. 196

hedef aldı. Taliban'ın Kabil'deki yönetimi sırasında gerçekleştirdiği vahşi eylemler ve özellikle kadınlara yönelik açık insan hakları ihlalleri karşısında ABD insani bir tavır takındı. Bu kapsamda Bayan Albright'ın Afganistan'a yaptığı ziyaret gibi adımlar atıldı.⁸

1.2 11 Eylül 2001 olayları ve Amerika'nın Afganistan'a yaklaşımındaki değişim

Afganistan, Asya'nın kalbi olarak ABD'nin stratejik merkezde (Rusya, Çin ve İran'ın ABD hegemonyasını sorgulayan ülkeler olarak stratejik kaynaklarının kesişme noktası) nüfuzunu pekiştirmesi için bir zemin sağlayacaktır. Bölge ülkelerinin siyasi hareketlerinin kontrolü -bazıları nükleer güce sahip olan- ve aynı zamanda bölgenin terörist gruplara sığınma ve büyüme potansiyeli, bu ülkenin uyuşturucu ekimi ve kaçakçılığı için elverişli olması ve ayrıca büyük enerji kaynaklarına (petrol, gaz ve su) sahip olması (Orta Asya, Hazar ve Körfez), askeri projelerden (silahlanmanın genişletilmesi), siyasi (Büyük Orta Doğu projesi ve ABD'nin üstünlüğünün ve hegemonyasının pekiştirilmesi), ekonomik (bölgenin büyük enerji kaynaklarının kontrolü ve kullanımı) açılardan büyük ölçüde yararlanmak için stratejik bir fırsat sunacak ve 21. yüzyıl için ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini hazırlayanlar için önemli olacaktır.⁹

11 Eylül terör saldırıları, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine ve Washington'daki Pentagon binasına yapıldı ve Batı'nın iki sembolüne (kapitalizm ve militarizm) yönelik bir saldırı olarak görüldü. Bu olay, kendisinden önceki dünyayı kendisinden sonraki dünyadan ayıran bir dönüm noktasıdır. Aslında bu tarihi olay, ABD'nin güç odaklı dış politikasının dinamizmini sağlamıştır. Böyle bir olay nihayetinde, genişleyen müdahaleci strateji çerçevesinde ve ABD'nin pragmatik tek taraflılığı ve sembolik çok taraflılığı biçiminde ortaya çıkmıştır. 11 Eylül olayının ardından ve Taliban'ın ABD'nin El-Kaide liderlerini teslim etme konusundaki ultimatoma dikkat etmemesi üzerine, ABD askeri güçleri, BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 ve 1328 sayılı terörle mücadele kararlarına dayanarak, 11 diğer ülkenin (çoğunlukla NATO üyesi) askeri güçleriyle birlikte Afganistan'a büyük çaplı bir saldırı başlattı ve bunun sonucunda Taliban hükümeti Kabil'de devrildi.¹⁰

⁸ Tanin Zahir, *Afghanistan in the 20th Century*, Mohammad Ebrahim Shariati Publications, Tehran, 2011, 170

⁹ Tamana Faramarz P 45

¹⁰ Dehghani Hamid Reza, *United States Foreign Policy Towards the New Taliban of Afghanistan*, Quarterly Journal of Political Strategy, Year 5, No. 4, Series 19, Winter, Pp. 91

ABD'nin El-Kaide ve Taliban ağını birincil askeri hedef olarak seçmesinin birkaç nedeni vardır:

1. Bu grubun ABD'ye karşı terörist faaliyetler geçmişi,
2. Destekçilerinin zayıf ve yenilebilir olması,
3. Bu grubun faaliyetlerinin uluslararası alana yayılması,
4. ABD'nin bu grupları tanıması: Çünkü kendisi Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı onları yaratmıştı.¹¹

Dolayısıyla, ABD'nin Afganistan'daki strateji değişikliğindeki en önemli hedeflerinin şunlar olduğu söylenebilir: Taliban'ı El-Kaide'den ayırmak, Taliban'ı iktidara ortak etmek, muhtemelen Afganistan'ın yeniden inşasına dikkat çekmek, ABD ordusu ve NATO için kalıcı askeri üsler elde etmenin zeminini hazırlamak.¹²

Afganistan'daki isyancı gruplar çeşitli kabileler ve fraksiyonlardan oluşmaktadır ve bunlar arasında Taliban (çoğunlukla Peştunlar), El-Kaide, Gulbeddin Hizb-i İslami, Halis Hizb-i İslami, Hakkani Şeriat Muhammedi Ağı, Leşker-i İslam, Leşker-i Tayyibe ve Afganistan İslami Hareketi yer almaktadır. 11 Eylül olayından sonra dünyanın terörizme karşı savaş cephesine girmesi gerektiği kararlaştırıldı ve dönemin Başkanı George W. Bush (2000-2008), olası başka saldırıları önlemek için güvenlik önlemlerini planlamak ve Usame bin Ladin'i barındıran Taliban hükümetini devirmek için Afganistan'a saldırılar başlattı. 11 Eylül'ü, Sovyetlerin çöküşünden ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra ABD ve NATO operasyonları tarihinde bir dönüm noktası haline getiren şey, terörle mücadele ve kitlesel imha silahlarının yayılması konularının, yeni görevlerin meşrulaştırılmasının tanımında iki temel paradigma haline gelmesi ve aslında dünyanın herhangi bir yerinde sınır ötesi eylem kavramını haklı çıkarmasıdır.¹³

2001 yılında Taliban'ın düşmesinden sonra, Taliban karşıtı siyasi ve askeri güçlerin katılımıyla yeni hükümetin belirlenmesi için düzenlenen Bonn Konferansı, Afganistan'da yeni bir hükümetin kurulması için üç aşamalı bir süreç öngördü. Bu süreç, Afganistan Geçici Yönetimi adı

¹¹ Gohari Moghadam, Abuzar and Amir Reza Jafar Harandi, Components of US Cultural Diplomacy in New Iraq, Humanities and Cultural Studies Research Center, Issue 1, Year 5, Spring, 2014.P 18

¹² Kuntzsch, Félix, Afghanistan's Rocky Road to Modernity:Non-State Actors and Socio-Political Entities in the Process of State- and Nation-Building, Programmed Peace,2008.P 45

¹³ Bahadur, Aminian and Maedeh Karimi Ghahrudi, America's State-Nation-Building Strategy in Afghanistan, Bi-Quarterly Scientific-Research Journal of Political Science, Volume 15, Issue 1. 2012.P 51

altında altı aylık geçici bir yapıyla başladı ve daha sonra geçiş hükümeti aşamasından, yeni Afganistan anayasasına dayalı olarak yeni devlet yapılarının oluşturulduğu nihai aşamaya geçildi.¹⁴

Bonn Anlaşması'nın iki eki vardı: biri Afganistan'ın geçiş döneminde güvenliğinin sağlanması konusuna, diğeri ise BM'nin geçiş dönemindeki rolüne ayrılmıştı. İlk ekte: Afganistan'ın askeri ve güvenlik güçleri oluşturulana kadar, BM tarafından gönderilecek güçlerin geçici ve geçiş hükümetinin güvenliğinden sorumlu olacağı belirtildi. Bu şekilde oluşturulan güç, Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) adını aldı. NATO, Ağustos 2003'te ISAF kuvvetlerinin komutasını devraldı. 11 Eylül, ABD'nin hedefleri için en uygun stratejik fırsatı sağladı ve birdenbire daha tehlikeli hale gelen bir dünyada hükümetin dış politikasının Afganistan'a saldırmak için iç destek toplamasını sağladı. Bush Doktrini, 21. yüzyılın başında 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD'nin genel stratejisini açıkça ifade edebilir ve terör tehdidi ve kitlesel imha silahlarının yayılmasıyla mücadele bağlamında üç ana kavram içerir:¹⁵

1. Önleyici eylem: Afganistan ve Irak için uygulamaya konulmuştur ve buna göre ABD, uluslararası sistemde yakın gelecekte hayati çıkarlarını tehdit edeceği hissedilen konular ve bölgelerde askeri müdahalede bulunmak için kendisini yetkili görür.
2. Tek taraflı eylem: Özellikle Irak için deneyimlenmiştir ve Soğuk Savaş sonrasında ABD'nin kendi kendini sınırlama yaklaşımıyla çelişen bir politikadır. Bu kavram, Washington'un hayati çıkarlarının tehlikede olduğunu gördüğü durumlarda uluslararası kararlara bağlılık göstermemesini ifade eder.
3. Demokrasi inşası: ABD'nin bölgedeki varlığının nihai ve asıl hedefi olarak, daha çok uzun vadeli bir strateji olarak kabul edilir ve bölgenin siyasi ve kültürel ortamında dönüşüm sağlayarak terör gibi tehditleri azaltır.

27 Mart 2009'da ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan ve Pakistan (Af-Pak) başlığı altında yeni bir politika açıkladı ve bu, onun hükümetinin Afganistan sorununa yaklaşımının yol haritası olarak kabul edildi. Af-Pak adı altında yeni bir politikanın benimsenmesinin ABD'nin gündemine

¹⁴ Dehghani Hamid Reza, United States Foreign Policy Towards the New Taliban of Afghanistan, Quarterly Journal of Political Strategy, Year 5, No. 4, Series 19, Winter, P. 81

¹⁵ Aminian Bahadur, NATO's Reliability and Expansion: America's Hegemonic Role, Iranian Geopolitics Quarterly, Year 1, No. 2, 2005, P 8

alınmasının nedeni, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki yedi yıllık varlığına rağmen ülkede barış ve istikrarın sağlanmasında pek başarılı olunamaması ve aksine Taliban'ın gün geçtikçe güçlenmesi ve Afganistan'ı istikrarsızlaştırma yeteneklerinin artmasıydı.¹⁶

1.3 Afganistan'ın işgali ve Taliban hükümetinin düşüşü

11 Eylül 2001'de Amerikan havayollarına ait uçaklar, New York şehrinde bulunan iki ticari binaya ve Amerika'nın askeri merkezi Pentagon'a saldırdı. Bu saldırılar sonucunda 3000 Amerikalı sivil hayatını kaybetti. Bu olay dünyayı sarstı. Başkan George W. Bush (Bush oğlu) yönetimindeki Amerikan hükümeti, bu saldırıların sorumlusu olarak El-Kaide'yi ve Usame bin Ladin'i gösterdi. Bush ve hükümeti, Usame bin Ladin'in Afganistan'da bulunduğunu ve Taliban hükümetinin onu Amerika'ya teslim etmeye istekli olmadığını iddia ederek, Amerika'nın Afganistan'a askeri saldırı başlatma hakkı olduğunu savundu. 7 Ekim 2001'de Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Amerika ve İngiltere liderliğinde Afganistan'ın bombalanmasına başladı. Bu saldırı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir karar veya kararı olmadan gerçekleştirildi. Ancak Amerika, Afganistan'a yönelik askeri saldırısını, BM Şartı'nın 7. Bölümünün 51. Maddesi'ne dayanarak meşrulaştırdı. Bu maddeye göre, bir ülke başka bir ülke tarafından askeri saldırıya uğrarsa, kendini savunmak için karşılık verme hakkına sahiptir.¹⁷

Amerika, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'a yönelik dış politikasını gözden geçirdi. Bu, terörizmin 11 Eylül 2001 sonrasında Amerika'nın dış politikasına yeni bir kimlik kazandırması anlamına geliyordu. 11 Eylül olayı, Amerika'nın dış politikasında yeni bir strateji oluşturdu ve bu, uluslararası sistemde yeni bir çağın habercisi oldu. Bu dönemde Amerikan liderleri, ulusal çıkarlarını savunmak, tek taraflılığı ilerletmek, çok taraflılıktan uzaklaşmak ve Amerika'nın dünya üzerindeki hakimiyetini şekillendirmek için önleyici saldırı ve önleyici savaş stratejisini uygulamak için uygun bir fırsat elde ettiler. Aslında, önleyici saldırı, Amerika'nın dış politikasında temel bir değişimi temsil ediyordu ve bu ülkenin stratejik mantığını, caydırıcılık ve stratejik belirsizlikten, terör hedeflerine, kitle imha silahlarına ve Amerika'nın gözünde asi

¹⁶ Gohari Moghadam, Abuzar, American Foreign Policy after September 11, Islamic Revolution Publications, Tehran, 2007. P 141

¹⁷ Arvin Ayub, Karzai and America's Soft Wrestling, Daily Information Quarterly, Kabul, 2013, p. 3

devletlere yönelik saldırı ve istilaya dayalı "önleme ve önce davranma"ya yönelik açık ve net bir yönelim haline getirdi.¹⁸

11 Eylül 2001'in etkileri o kadar büyüktü ki; Bush oğlunun iktidara gelmesiyle birlikte Amerika'nın dış politikası, yeni muhafazakar düşüncelerde bir devrim yaşadı ve askeri odaklı yeni bir yönelim ortaya çıktı. Bush bu doğrultuda, lideri (Usame bin Ladin) Taliban grubunun koruması altında olan El-Kaide grubunu yok etmek için Afganistan'a saldırı emri verdi. Afganistan'ın meşru ve yasal bir hükümetten yoksun olması ve fiilen başarısız bir devlet olarak kabul edilmesi nedeniyle teröristlerin yetiştiği bir yer haline gelmişti ve Amerika, Taliban hükümetine son vererek kendi güvenliğini sağlamayı hedefliyordu. George Bush, Afganistan'a askeri saldırıyı meşrulaştırmak için açıklanan tehditleri ve tehditlerin boyutunu maksimum risk seviyesinin üzerinde gösteriyordu. Amerikalı politikacıların gözünde bu saldırı, terörizme ve örgütlü gruplara karşı savaşın başlangıç noktası ve ilk seçeneği olarak ortaya çıktı, böylece Afganistan'da varlık göstererek 11 Eylül 2001 sonrası saldırgan yaklaşıma dayanan diğer hedeflerine ulaşabileceklerdi.¹⁹

2004 yılında Afganistan'da ilk cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve Hamid Karzai seçimleri kazandı. 2004'te Ulusal Konsey seçimleri yapıldı, cihatçılar ve Amerika sahip oldukları güç ve imkanlarla, parlamentoya daha fazla bağımlı temsilci sokmak için çaba gösterdi. Cihatçıların parlamentodaki koltukların %80'ini kazandığı söyleniyor. Ancak az sayıda demokrat ve bağımsız kişi de bu dönemde parlamentoya girmeyi başardı. Bunlardan biri, Farah vilayetinden en fazla oy alarak halkın temsilcisi olan Malalai Joya idi. Malalai'nin kesin ve ifşaatçı konuşmaları, meclis üyelerinin çoğunu sinirlendirdi ve ona hakaret etmeye, hatta dövme noktasına kadar gittiler. Sonunda, 31 Mayıs 2008'de Afganistan Parlamentosu, Malalai'nin parlamentodaki üyeliğini askıya aldı. Malalai bir televizyon röportajında Afganistan Parlamentosu'nu "ahırdan beter" olarak nitelendirmişti ve bu durum onun askıya alınması için bahane oldu. O dönemde, Ahmed Şah Mesud'un yakın yardımcılarında ve Kuzey İttifakı'nın liderlerinden Muhammed Yunus Kanuni, Afganistan Parlamentosu'nun başkanlığını yürütüyordu.²⁰

¹⁸ Andishand Mohammad Akram. P 101

¹⁹ Fardaqi Mahmud, The Politics of American Presidents after September 11 and Peacemaking in Afghanistan, Quarterly Journal of International Relations Research, Volume 1, Issue 16, p. 28

²⁰ Tamana faramarz, P 172

İkinci cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sırasıyla 2009 yılında yapıldı. Bu dönemlerde hile ve tehditler önceki dönemlere göre çok daha fazlaydı. Cihatçılar ve Karzai hükümeti, bağımsız ve temiz kişilerin parlamentoya girmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Amerika ve NATO'nun Ekim 2001'de Afganistan'a saldırısından sonra Afganistan işgal edilmiş bir ülke haline geldi ve Amerika tarafından atanmış kukla bir hükümet ve yönetim kuruldu. Bu durum, son birkaç yılda Afganistan'ı uyuşturucu mafyasının merkezi, dünyanın en yozlaşmış ülkesi, kadınlar için yaşanması en tehlikeli ülke ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline getirdi.²¹

2. 2001-2014 yılları arasında siyasi ve güvenlik işbirliği

2.1 Yeni bir hükümetin kurulması ve Amerika'nın rolü

Amerika'nın başlangıçta Afganistan'da zayıf ve kırılğan bir hükümet istediğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak başlangıçta Amerika'nın hedeflerinden biri, demokratik değerlere dayalı ve hesap verebilir bir hükümet oluşturmaktı. Bu doğrultuda, idari yolsuzlukla mücadele, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla savaşma ve Afganistan'ın yargı sistemini reforme etme konularında milyarlarca dolar harcanarak işbirliği yapıldı. Ayrıca Amerika ve Batılı müttefikleri, Afganistan'ın yönetim işlerinde, yürütme, yasama ve yargı organlarında şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak için destek sağladılar; böylece halkın sivil ve ekonomik taleplerine daha iyi yanıt verilebilecekti. Amerika hükümeti, Afganistan'da ulus-devlet inşası için gerekli zemini hazırlamaya çalıştı ve bu ülkede demokratik bir hükümetin oluşmasını hedefledi.²²

Ancak Amerika, gelişmiş bir devlet inşa etmek için büyük maliyetler üstlenmiş olsa da, modern bir devletin altyapısı bu ülkede standartlara uygun şekilde kurumsallaşamadı. Bush hükümeti, terörle mücadele kapsamında, Amerikan değerlerinin saldırı altında olduğu düşüncesiyle hareket ederek insan hakları ve demokrasiyi evrensel ve Amerikan değerleri olarak yaymayı amaçladı. Burada, "yukarıdan aşağıya demokrasi" veya "dayatmacı demokrasi" stratejisi bir şekilde Amerika'nın politikasında görülmektedir. Bush yönetimi, Afgan halkının kültürel ve İslami değerlerini dikkate almadan, Amerikan değerlerini bu ülkede uygulamaya çalıştı. Sonuçta bu yaklaşım, 2021'de Afganistan'ın sosyal ve kültürel gerçeklerini göz ardı ettiği için başarısızlıkla

²¹ Shafi'i Hassani, The Role of the Taliban in Drug Production and Trade in Afghanistan, Quarterly Journal of Political Strategy, Year 4, Issue 14, 2010, P 65

²² Dehshiar Hossein, American Foreign Policy after September 11, Publisher: Khat Som, Tehran, 2004. P 54

sonuçlandı. Taliban, "İslami değerlerin tehlikede olduğu" propagandasıyla hareket ederek Amerikan ve Afgan güçlerine karşı terör eylemlerini sürdürdü ve nihayetinde cumhuriyet rejiminin çöküşüne yol açtı.²³

11 Eylül saldırılarından sonra Amerika, önleyici saldırı doktrini çerçevesinde, diğer ülkelerin ve aşırılıkçı grupların Amerika'nın çıkarlarına yönelik tehdit oluşturabilecek kadar güçlenmesini engellemeyi amaçladı. BM Antlaşması'nın 51. maddesine dayanarak, düşman saldırımadan önce harekete geçme stratejisi izlendi. Amerika'nın Afganistan'a müdahalesi bu kapsamda gerçekleşti. Ancak Amerika, Taliban'ın da ülkesine zarar verme niyetinde olduğundan endişe ediyordu. Bu bakış açısı büyük ölçüde varsayımlara dayanıyordu. Amerika'nın politikası, herhangi bir ülke veya grup tarafından tehdit edildiğini hissettiği anda, karşı taraf güçlenmeden harekete geçip düşmanı ortadan kaldırmak üzerine kuruludur.²⁴

Afganistan'a müdahaleden sonra Bush, bu ülkeye yönelik politikasını gözden geçirdi. Bush yönetimi, Afganistan'ı öncelik listesinden çıkarıp Irak'ı odak noktası haline getirdi. Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddia ediliyordu. Afganistan'a müdahalenin asıl hedefleri, terör üslerini yok etmek, uyuşturucu üretimini bitirmek ve yolsuzluğu kökünden kazıydı; ancak Bush döneminde bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Birçok araştırmacı, Afganistan'ın yaygın yolsuzluk ve zayıf bir hükümet nedeniyle teröristler için güvenli bir sığınak haline geldiğini düşünüyordu. Bu nedenle, teröristlerin kaynağına yönelmek gerekiyordu. Bu durum, Obama'nın Afganistan dışına, özellikle Pakistan'a odaklanmasıyla daha da belirginleşti. Gerçekte, Amerika'nın dış politikasında her zaman ulusal çıkarlar ön planda olmuştur. Demokrasiyi yayma ve insan haklarını savunma gibi söylemler, daha çok diğer güçlü ülkeleri Amerika'nın özel hedeflerine ortak etmek için kullanılmıştır.²⁵

²³ Yazdan Mahmoud, US National Security Strategy, Strategic Studies Research Institute Publications, Tehran, 2008, P 17

²⁴ Asadi Bijan, The September 11 Incident and Its Effects on the Political Situation in the Persian Gulf, Quarterly Journal of Middle East Studies, Year 9, Issue 3, 2002, P 47

²⁵ Mehdi Mohammad, The Center of Gravity of American Foreign Policy after September 11, 2001, Foreign Policy Quarterly, 25th Year, Issue 3, 2011. p 61

2.2 Afganistan'daki ISAF misyonu

Terörle mücadele, NATO anlaşmasının en önemli önceliklerinden biridir. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, NATO üyesi ülkeler anlaşmanın 5. maddesi uyarınca ABD'yi desteklemek ve terörle mücadele etmek amacıyla Afganistan topraklarına girdiler. NATO, Afganistan'da ISAF (Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) bünyesinde yaklaşık 280 bin askerin komutasını üstlendi. Bu güçler, NATO'nun 28 üye ülkesinin yanı sıra "ortak ülkeler" olarak adlandırılan 13 ülkenin askerlerinden oluşuyordu. Avustralya, Yeni Zelanda, Azerbaycan, Ürdün ve Singapur gibi ülkeler bu gruba dahildi. ABD, ISAF güçleri içinde en büyük paya sahipti. ABD'yi sırasıyla İngiltere, Almanya, Kanada, Hollanda ve Fransa takip ediyordu.²⁶

Afganistan'da NATO liderliğindeki ISAF bünyesinde görev yapan yaklaşık 50 ülkenin askeri gücü bulunuyordu. ISAF'ın Afganistan'daki operasyonlarının yönetimi, koalisyon ülkeleri tarafından karşılanan ağır bir maliyet gerektiriyordu. Bu ülkeler, Afganistan'daki askeri varlıklarının büyüklüğüne göre ISAF'a mali katkı sağlıyordu. Yıllık bütçesi olan bu fon, ISAF'ın mali kaynağını oluşturuyordu. ABD, ISAF fonuna en büyük katkıyı yapan ülkeydi.²⁷

Afganistan'da güvenliği tehdit eden en önemli faktörlerden biri, aşırılıkçı gruplar, özellikle de Taliban'dı. Taliban, uluslararası toplumda terörün sembollerinden biri olarak anılıyordu. Bu grup, mantık dışı ideolojisiyle Afgan halkının huzurunu ve güvenliğini bozmuş, intihar saldırıları, suikastlar ve masum insanların katledilmesi gibi vahşi suçlar işlemişti.²⁸

Taliban yönetimi döneminde uyuşturucu üretimi, Afganistan'ın en büyük gelir kaynaklarından biriydi. Ancak Hamid Karzai döneminde ISAF'ın uyuşturucu üretimini ve ticaretini engellemedeki nispeten başarılı operasyonları sayesinde, bu sektörde önemli bir dönüş yaşandı. Özellikle kuzey bölgeleri uyuşturucudan temizlenerek yerine tarım ürünleri ekildi.²⁹

²⁶ Higgins, Rosalyn and Glory, Maurice Terrorism and International Law, published in the taylor& francis e library, London, Routledge 2002. P 84

²⁷ Lansford, Tom, All For One: Terrorism, NATO and the United States, Publisher Routledge, 2019

²⁸ John A. Glaze, OPIUM AND AFGHANISTAN: REASSESSING U.s. COUNTERNARCOTICS STRATEGY, Strategic Studies Institute, 2007, P 8

²⁹ Mozhdeh, Vahid, Afghanistan and Five Years of Taliban Rule, Nai Publishers, Tehran, 2003.P 38

ISAF bünyesindeki yaklaşık 280 bin asker, Afganistan'ın 350 bin güvenlik gücüyle birlikte ülkedeki güvenliği tehdit eden gruplara karşı mücadele ediyordu. NATO, 2014 yılına kadar Afganistan'daki asker sayısını azaltmayı planlıyordu ve geride 8 ila 12 bin asker bırakmayı hedefliyordu. NATO, Afgan hükümetinin ve güvenlik güçlerinin ülkede istikrarı sağlama yeteneği konusunda iyimser ancak temkinliydi. Afgan yetkililer ve NATO, Afgan Ulusal Ordusu'nun beklenenden daha hızlı ilerleme kaydettiğini ve uluslararası güçlerin çekilmesinin ardından, 2014 sonuna kadar belirlenen takvime göre ülkenin güvenliğini üstlenebileceğini düşünüyordu. NATO'nun planına göre, 2014 sonunda yalnızca küçük bir uluslararası eğitim birimi Afgan askerlerini eğitmek için kalacaktı.³⁰

BM Güvenlik Konseyi, 2002 yılında 1390 sayılı kararı (Bölüm VII uyarınca) kabul ederek, Taliban'ı Afganistan'ı terör eğitimleri ve faaliyetleri için bir üs haline getirmekle suçladı. 2001'de kabul edilen 1373 sayılı kararda ise uluslararası terörizm, 21. yüzyılda barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olarak tanımlandı ve tüm ülkeleri ve insanlığı mücadeleye çağırdı. Bu karar, sürdürülebilir bir strateji benimsenmesini ve BM üyesi tüm ülkelerin aktif katılımını onaylarken, Terörle Mücadele Komitesi'ni de göreve davet etti. Bölgesel ve uluslararası örgütler de bu sürece dahil edildi. NATO liderliğindeki ISAF barış gücü, BM Güvenlik Konseyi'nin 1386, 1413 ve 1510 sayılı kararlarıyla kuruldu. ISAF'ın görevlerinden biri, 1383 sayılı karara uygun olarak Afgan güvenlik güçlerini eğitmektir. ISAF bu konuda önemli ilerleme kaydetti, öyle ki 2014 sonrasında askerlerin çekilmesi gündeme geldi.³¹

ISAF'ın bir diğer temel görevi, Bonn Konferansı'nın ardından kendisine verilen, Kabil ve çevresinin güvenliğini sağlamaktır. BM Güvenlik Konseyi'nin 1510 sayılı kararı, ISAF'ın görev alanını genişletme yetkisi verdi. Daha önce de ISAF'ın kuzey, güney, doğu ve batı Afganistan'daki operasyonlarının genişletilmesinden bahsedilmişti. Bu karar uyarınca, ISAF güçleri bu bölgelerde güvenliği sağlama ve terörle mücadelede önemli başarılar elde etti.³²

³⁰ Keyvan Hosseini Asghar, The Place of Regime Change Policy in the US Security Approach, Defense Policy Quarterly, Year 13, Issue 13, 2005

³¹ Shavkati Ezatollah, A Study of the Impact of September 11 on the Foreign Policy of the United States with Emphasis on the Middle East and Afghanistan, Shahid Beheshti University, Tehran, 2004. p 72

³² Asadi Bijan P 50

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesine göre, imzacı ülkeler, bir veya daha fazla NATO üyesine yapılacak bir askeri saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı konusunda anlaşmışlardır. Böyle bir saldırı durumunda, her bir üye, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca bireysel veya kolektif savunma hakkını kullanarak saldırıya uğrayan üye veya üyelere gerekli desteği sağlayacak ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği yeniden tesis edecektir. ISAF'ın Afganistan'daki askeri operasyonları, 11 Eylül saldırılarının ardından bu antlaşma hükümlerine dayandırıldı.³³

2.3 Yönetim sürecini güçlendirmek için demokrasinin kurulması

Bu siyasi-kültürel performansın bir sonucu olarak ABD, Afganistan'da bazı stratejiler uygulamıştır. ABD yardımları arasında, siyasi ve demokrasi alanındaki yardımlar yaklaşık %31 olarak tahmin edilebilir. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) bu konuda 2001-2006 yılları arasında ayırdığı bütçe 347 milyon dolardı. 2007 yılında ise bu amaçla 143 milyon dolar harcandı. Bu önlemler çoğunlukla Afgan toplumunda demokrasi ve insan hakları kültürünün yaygınlaştırılması amacını taşıyordu. Okuryazarlık kültürünün güçlendirilmesi, insan hakları ve kadın haklarının genişletilmesi ve farkındalığın artırılması için yapılan çabalar, ABD için "terörle mücadele" alanında da olumlu pratik sonuçlar doğuracaktır. Tabii ki, terör eylemlerine başvurmanın kök nedenlerinden birini zayıf bir devletin varlığı ve eylemcilerin bilgisizliği olarak görürsek.³⁴

Demokrasinin yaygınlaştırılması ve devlet inşasını destekleme programında ABD, istikrarı, demokratik yönetim sistemini, ulusal birliği sağlayan, gruplar arası gerilimleri azaltan ve köktendincilerin rolünü sınırlandıran merkezi hükümet için geniş bir meşruiyet oluşturulmasını desteklemiştir. ABD'nin desteği, yukarıdaki hedeflerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının büyümesine yardımcı olmaya ve Afganistan'da kadınların konumunu her alanda yükseltmeye çalışmıştır.³⁵

³³ Tomáš Čížik, NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO), Centre for European and North Atlantic Affairs 15 PUBLICATIONS 45 CITATIONS, 2015, P 6

³⁴ Andishmand mohamad ikram. P 130

³⁵ Tamana Faramarz. P165

2.4 Afganistan'daki seçimleri desteklemek

Bu girişim, Afganistan'da siyasi gelişimi desteklemek için temel ve esaslı bir hedeftir. Kalıcı seçim kurumlarının oluşturulması, Afganistan hükümetinin itibar kaybı ve meşruiyet eksikliğinden kurtulma kapasitesini artırır ve yerel kaynaklara ve kapasiteye dayalı meşru seçimlerin önünü açar. Bu süreç aynı zamanda siyasi partilere ve adaylara, seçimlere ve siyasi rekabete nasıl katılacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur; yani çoğulculuğa dayalı sağlıklı bir siyasi ortamın oluşturulmasına doğru ilerlemeyi sağlar. Bu hedefe ulaşmak için Seçim Düzenleme Komisyonu üyelerinin gerekli eğitimleri alması, vatandaşların demokrasi ve onun unsurları hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve seçim güvenliğinin de hayati bir konu olarak ele alınması gerekiyordu. Yukarıda belirtilen tüm bu hususlar ışığında, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da merkezi hükümetin güçlendirilmesi ve demokrasinin yerleşmesi amacıyla demokratik seçim sürecinde aşağıdaki adımları attı:

1. 2005 yılındaki parlamento seçimlerinde adaylara, siyasi partilere, Seçim Düzenleme Komisyonu'na eğitim desteği sağlanması ve medyanın donanımının artırılması
2. 2004 yılındaki başarılı başkanlık seçimlerinin ve 2005 parlamento seçimlerinin desteklenmesi (seçmen kaydı ve eğitimi, sandık merkezlerine lojistik ve güvenlik desteği sağlanması ve ardından Ulusal Konsey ile vilayet meclisi üyelerine eğitim verilmesi)
3. 2003-2004 yıllarında Acil Loya Jirga ve Anayasa Onay Loya Jirga'sının başarıyla düzenlenmesi için lojistik destek sağlanması ve Afganistan Anayasa Komisyonu'na yardım edilmesi³⁶

3. Ekonomik ve kalkınma işbirliği

3.1 Mali yardım ve yeniden yapılanma

Bonn Konferansı'ndan kısa bir süre sonra, Afganistan'ın yeniden inşası için 2001 yılında Tokyo Konferansı düzenlendi. Tokyo Konferansı, Birleşmiş Milletler tarafından organize edildi ve 50 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Japonya'da iki gün sürdü. Sonuç olarak, Afganistan'ın yeniden inşası için 4,5 milyar dolar ayrıldı. Yapılan yardımlar, yol yapımı, telekomünikasyon ve ticaret

³⁶ Mohammadbai Basharat Rahmani, America's Role in the Reconstruction of Afghanistan (2001-2021), Quarterly of Fundamental and Applied Studies of the Islamic World, Year 6, 2024

alanlarında faydalı oldu. Ancak, genel ekonomik düzeyde, özellikle su ve elektrik altyapısı, şehirleşme ve istihdam yaratma konularında temel faaliyetler gerçekleştirilemedi. Ne yazık ki, bu yardımların bir kısmı Afgan yetkililer tarafından kötüye kullanıldı. Uzmanlara göre, dış yardımların Afganistan ekonomisi üzerindeki etkisi pratikte %20-30'u geçmiyor. Bunun başlıca nedeni, devlet görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ticari ve yerel kuruluş sahipleri arasındaki yolsuzluk olarak gösteriliyor. Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, son on yılda ülkeye yapılan yardımların halkın yaşamında önemli bir iyileşme sağlamadığını, ancak bu yardımlar doğru şekilde kullanılsaydı bugün durumun çok daha iyi olacağını ifade etti.³⁷

Afganistan'ın ekonomik yeniden inşasında Amerika Birleşik Devletleri önemli bir rol oynadı. Bu çabalar, merkezi hükümeti desteklemek, refah düzeyini yükseltmek, yoksulluğu azaltmak, kişi başına düşen geliri artırmak, hükümetin ulusal kaynaklara güvenmesini sağlamak ve toplumun savaş, uyuşturucu üretimi/kaçakçılığı veya terör eylemleri gibi yasa dışı yollardan gelir elde etme eğilimini azaltmayı amaçlıyordu. 2002 yılında Afganistan'da kişi başına düşen gelir 150-170 dolar arasındaydı. Tahminlere göre, nüfusun %60-80'i küresel yoksulluk sınırının altında yaşıyordu ve günlük gelirleri 1 dolardan azdı. 1979'da Afganistan, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasında insani gelişmişlik endeksinde 169. sıradaydı. Afganistan'da ortalama yaşam süresi 40 yaşın biraz üzerindedir ve 5 yaş altı çocukların %50'si yetersiz beslenmektedir.³⁸

Amerika'nın Afganistan'daki varlığından sonraki çabalar, ekonomik büyümeye dair bazı olumlu işaretler gösterdi: Enflasyon, ilk aylarda yavaş ama belirgin bir şekilde düştü. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, Kabil'de enflasyon oranı 22 Mart ile 21 Haziran arasında sadece %1 arttı. Devlet bütçe sistemi, şimdi IMF ve ABD Hazinesi ile işbirliği içinde belirleniyor. Afgan hükümeti, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve dış yardımları çekmek amacıyla makroekonomik bir çerçeve oluşturma çabalarının bir parçası olarak, 7 Ekim 2002'de yeni bir para birimi çıkardı. Bu yeni para birimi, mücahitler ve Taliban dönemindeki paranın değerinin bin katıydı. Ayrıca, Afganistan'ın gelecekteki ekonomik büyümesinin temel göstergelerinden biri, okula giden öğrenci

³⁷ Tamana faramarz.P 167

³⁸ tiqullah Jafari, The changing foreign policy of the United States of America in Afghanistan after September 11, 2001 (from the perspective of aggressive realism), Kateb Quarterly, Scientific-Research Year 1, No. 77,2003.P 79

ve üniversite öğrencilerinin sayısıydı. Bu sayı, yaklaşık 6,5 milyon kız ve erkek öğrenciyi kapsıyordu.³⁹

Afganistan'ın ulusal ekonomisi de büyüdü. 2005 yılında büyüme oranı %15'in üzerindeydi ve enflasyon oldukça düşük, yaklaşık %1 seviyesindeydi. Ekonomik gelişmenin toplumun bazı kesimlerini dışlaması ve bu dışlanmışlığın terör eylemleriyle sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair Afganistan'da herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Ancak mantıksal olarak, bu bağlantıyı reddetmek mümkün değildir. Usame bin Ladin gibi birçok terör örgütü liderinin yoksul olmadığı, aksine varlıklı kişiler olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bazı intihar saldırıları veya bombalama eylemlerinin ekonomik ihtiyaçlardan kaynaklandığı ve mutlaka ideolojik bir motivasyon taşımadığı da şüphesizdir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ekonomisinin yeniden inşasına yönelik çabaları ve destekleri şu şekilde özetlenebilir:

1. Afganistan'ın yeniden inşası için konferanslar düzenlenmesi:

- Almanya'da Strazburg Konferansı,
- 2002 Tokyo Konferansı,
- Norveç'te Oslo Konferansı,
- Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Konferansı,
- 2004 Berlin Konferansı,
- 2006 Londra Konferansı.

Özellikle Tokyo ve Londra konferanslarında ABD'nin katkıları sırasıyla 2002'de 297 milyon dolar ve 2006'da 1,1 milyar dolar olarak belirlendi. Londra Konferansı'nda toplam yardım miktarı 1,7 milyar dolardı. 2002-2006 yılları arasında halkın sosyal ve ekonomik altyapıya erişimini artırmak için 1,556 milyar dolar tahsis edilmesi. Bu tahsisat, 2007 yılında 562 milyon dolara yükseldi

2. ABD'nin Afganistan'daki yolların ve ulaşım ağının yeniden inşasına katkıları

- Tarım arazilerini pazarlara bağlayan 850 km yol,
- 116 km bölgesel yol,

³⁹ Tamana faramarz 170

- 704 km il içi ve iller arası ana yollar,
- Ülkenin ana ulaşım arterlerinden olan Kabil-Kandahar karayolunun 389 km'si ve Herat-Kandahar karayolunun 246 km'sinin onarımı,
- Toplamda 1.195 km yerel ve eyalet yolları ile 635 km bölgesel otoyol (ülke genelinde toplam 1.830 km).

Bu çalışmalar, Afganistan'ın ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynamıştır. Özellikle Herat-Kandahar-Kabil güzergâhı, ticari ve lojistik açıdan büyük önem taşımaktadır. Savaş yıllarında ülkedeki yolların %50'den fazlası tahrip olmuştu, ancak son yıllarda ABD bu yolların yeniden inşasına önemli katkılar sağladı.⁴⁰

3.2 Tarımsal yardım

Tarımsal üretimin artırılması, istihdam yaratılması ve kırsal kesimde aile gelirlerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. İstihdam fırsatlarının ve gelirlerin artması, Afganistan'daki yoksulluğun azaltılmasında olumlu etkiler yaratmıştır. Örneğin, Haziran 2003 ile Haziran 2005 arasında Afganistan'ın tarım sektöründeki Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) %9 artış göstererek, ülkenin toplam GSMH'sini yaklaşık %4.4 oranında yükseltmiştir. Şu ana kadar tarım, hizmetler ve sanayi sektörlerinde toplam 1.75 milyar dolarlık bir büyüme sağlanmıştır.⁴¹

ABD, Afganistan'ın sulama sistemlerinin yeniden inşası, çiftliklerin pazarlara bağlanması için yolların yapılması ve ürünlerin depolanması konularında destek sağlamaktadır. Çünkü ürünlerin yarısından fazlası uygun depolama koşullarının olmaması nedeniyle bozulmakta, su ise kanalların yetersizliği yüzünden tarlalara ulaşmadan heba olmaktadır. Bu kapsamda, 2002-2006 yılları arasında 237 milyon dolar, 2007 yılında ise 67 milyon dolar harcanmıştır. ABD'nin 2007 yılı sonuna kadar bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır:⁴²

1. 494,000 hektardan fazla tarım arazisinde sulama koşullarının iyileştirilmesi
2. Çiftlikleri pazarlara bağlayan 580 kilometrelik yolun yenilenmesi
3. 5,000 kilometrelik sulama kanalı ve arkının temizlenmesi ve modernize edilmesi

⁴⁰ Andishmand mohamad ikram. P 120

⁴¹ Kawam.P 288

⁴² Shafi'i Hassani.P 28

4. 147 depolama ve pazar merkezinin donanımlı hale getirilmesi
5. Çiftçilere 40,000 ton gübre ve 14,000 ton buğday tohumu dağıtılması
6. 1 milyondan fazla çiftçiye hizmet sağlanması
7. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da dengeli kalkınmayı sağlamak amacıyla UNAMA ofisini kurması için girişimlerde bulunulması
8. Enerji sektöründe, ABD'nin "Kajaki" barajının yenilenmesi için 150 milyon dolarlık desteği

3.3 Eğitim

ABD, başlangıçta USAID (Uluslararası Kalkınma Ajansı)'ın eğitim programı çerçevesinde, 2002 yılında Afganistan'ın eğitim ihtiyaçlarına odaklandı. Bu ihtiyaçlar şu alanlarda önceliklendirildi:⁴³

1. Okul inşası ve donanımı,
2. Öğretmen eğitimi,
3. Özellikle Taliban döneminde eğitim hakkından mahrum kalan yetişkinler (kadınlar başta olmak üzere) arasında okuryazarlığa teşvik.

Daha sonra bu program genişletilerek;

1. Radyo yayınlarıyla eğitim,
2. Üniversitelerde yükseköğretim,
3. İşgücüne yönelik okuma-yazma ve mesleki eğitimler de kapsama alındı.

4. İki ülke arasındaki ilişkilerde zorluklar ve gerginlikler

4.1.1 İki ülke arasındaki siyasi görüş ayrılıkları

Hamid Karzai'nin Amerika ile ilişkileri iki döneme ayrılır:

⁴³ Tamana.P 182

4.1.1 İlk Dönem 2001-2006

2001 yılında düzenlenen Bonn Konferansı'nda, Afganistan'ın siyasi gruplarının liderleri ve uluslararası toplumun temsilcileri, Birleşmiş Milletler gözetiminde bir araya gelerek Hamid Karzai başkanlığında geçici bir hükümet kurulması konusunda anlaştılar. Amerikan heyetine James Dobbins başkanlık etti ve Zalmay Khalilzad da heyetin bir üyesiydi. Dobbins, anılarında Karzai'nin geçici hükümetin başına getirilmesini desteklediğini yazmıştır. Daha sonra Khalilzad, Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi ve büyükelçisi olarak atandı ve Karzai'ye desteğini sürdürdü. Khalilzad'ın Afganistan'da bulunduğu yıllarda, özel çevrelerde onun olağanüstü gücünden söz edilirdi. Karzai'nin Amerika ile ilişkilerinin bu ilk dönemi, Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin ve George W. Bush'un başkanlığı dönemine denk geldi. Karzai'nin bu dönemde Amerika ile yakın ilişkileri, Khalilzad gibi dostlarının Cumhuriyetçi Parti içindeki nüfuzuna bağlanır. Khalilzad, Karzai'nin iktidarını pekiştirmesinde ve iç rakiplerini zayıflatmasında önemli bir rol oynadı.⁴⁴

4.1.2 İkinci Dönem 2006-2014

Barack Obama'nın başkan olması ve Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle, iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti. Taliban ile diyalog ve terörle mücadele konuları, bu müttefikler arasındaki ilişkilerin bozulmasında etkili oldu. 2007 yılı sonunda Afgan hükümeti, Taliban ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle iki üst düzey Batılı diplomatı sınır dışı etti: BM özel temsilcisi yardımcısı Marvin Peterson ve ABD temsilcisi Michael Semple. Karzai, yaptığı konuşmalarda Batı'nın terörle mücadele stratejisini sorguladı. 2008 Amerika başkanlık seçimleri arifesinde Obama, Karzai hükümetini eleştirmeye başladı. Karzai hükümetinin etkisinin yalnızca Kabil ile sınırlı kalmasından endişe duyan Obama, Afganistan'daki asker sayısının artırılmasını destekledi. Obama, 20 Temmuz 2008'de Afganistan'ı ziyaret ettiğinde, Afgan yetkililer Amerika'nın politikasının seçimlerden sonra değişmeyeceğini düşünüyorlardı, ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Obama başkan olduktan sonra, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını 36 binden 101 bine çıkardı.⁴⁵

⁴⁴ Andish Akram.P 98

⁴⁵ Atiqullah Caferi.P 79

Karzai hükümeti asker sayısının artırılmasına karşı çıktı ve terörle mücadelenin Afganistan sınırları dışında yürütülmesi gerektiğini savundu. Taliban'ın terör örgütü değil, ekonomik durumdan ve hükümetteki güçlülerin etkisinden memnun olmayan kişiler olduğunu vurguladı.

2009 Afganistan başkanlık seçimlerindeki tartışmalar, bu gerginliği daha da artırdı. Karzai, bazı Amerikalı yetkilileri kendisini iktidardan uzaklaştırmaya çalışmakla suçladı. Seçim şikayetlerini inceleyen komisyonun yüz binlerce oyunu geçersiz sayması ve oylarının %50'nin altına düşmesi, Karzai'nin seçimlere yabancı müdahalesi konusundaki şüphelerini artırdı.

2010 yılı sonunda Obama'nın Afganistan ziyaretinde, Karzai ile yalnızca Bagram üssünden telefonla görüştü ve yüz yüze bir görüşme planlanmadı. İki başkan arasındaki aylık video görüşmeleri de sona erdi. Bu durum, Kabil ve Washington arasındaki ilişkilerin tamamen bozulduğunu gösteriyordu.⁴⁶

Böylece, 11 Eylül 2001 sonrası gelişmelerin bir parçası olarak Amerika'nın tam desteğiyle iktidara gelen bu rejim, şimdi Amerika'nın terörle mücadele programının bir kısmını sorguluyordu. Amerika, tarihinin en uzun savaşında, en önemli müttefikleriyle savaşın bazı konularında anlaşmazlığa düştü. Sivil kayıplar, Karzai'nin Amerika'ya yönelik en sert eleştirilerini yapmasına olanak sağlayan bir konu oldu. Ancak Amerikalılar bu eleştirileri haksız buldu, çünkü bu savaşta 2.300 kayıp vermişlerdi ve Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Irak Savaşı'nın maliyeti de dahil olmak üzere 6 trilyon dolar harcamışlardı. Tüm bu gerginliklere rağmen, Amerika ve Afganistan 2012 yılında stratejik işbirliği anlaşması imzaladılar ve şimdi de uzun vadeli güvenlik işbirliği anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyorlar. Ancak Karzai'nin bu anlaşmayı imzalamak için öne sürdüğü şartlar, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden germiştir. Böylece, Hamid Karzai'nin 12 yıllık başkanlık döneminin yarısı, Amerika ile sözlü bir mücadele içinde geçti ve Karzai bunu "yumuşak güreş" ve "Batı'nın psikolojik savaşı" olarak nitelendirdi.⁴⁷

4.2 Karzai hükümetinde yolsuzluk

Uluslararası toplum ve Amerika'nın desteğiyle kurulan hükümet, güvenliği sağlamakta başarısız olduğu gibi, sağlık, eğitim ve istihdam gibi temel hizmetleri de sunamadı. Dahası, devlet kurumlarındaki yolsuzlukla mücadele etmek yerine, bizzat yolsuzluğun kaynağı haline geldi.

⁴⁶ Tamana Framarz.P 172

⁴⁷ Noor Ali Vand Yaser, Multilateralism and Transatlantic Relations in Afghanistan, Strategic Studies Quarterly, Year 14, 2011. P 181

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin bir zamanlar söylediği gibi: *"Rüşvet alıyorsanız bile, parayı yurtdışına çıkarmayın."* Bir ülkenin devlet başkanı rüşveti normal bir davranış olarak gösterdiğinde, onun altındakilerden ne beklenebilir? Bu nedenle, Afgan halkına yapılan yardımlar doğru şekilde dağıtılamadı ve kullanılamadı. Devlet yetkilileri, yabancı bağışçılarla işbirliği yaparak, yoksul Afgan halkı için ayrılan paraları yurtdışına aktardılar ve yabancı bankalardaki hesaplarına eklediler.⁴⁸

Yolsuzluk açısından Afganistan, dünyanın en yozlaşmış ülkeleri listesinde birinci sırada yer aldı. Yolsuzluğun yanı sıra, işsizlik oranı %50'nin üzerindeydi ve okuryazarlık oranı %40'ın altındaydı. Milyarlarca dolarlık yardıma rağmen, nüfusun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyordu ve işsizlerin çoğunu gençler oluşturuyordu.⁴⁹

Afganistan'da modern tarım teknikleri üniversitelerde öğretilmesine rağmen, mezun olan gençler modern tarım ekipmanları olmadığı için işsiz kaldılar. Ayrıca, devlet kurumlarında etnik ayrımcılık zirve yapmıştı. Bir kurumun başında hangi etnik gruptan biri varsa, o da kendi grubundan insanları işe alıyordu. Yeterli puan almalarına rağmen etnik kökenleri nedeniyle işe alınmayan gençler, öfke ve intikam duygularıyla Taliban'a katılıyordu. Devlet temel hizmetleri sağlayamadığında, liderler ve yetkililer yardım paralarını yurtdışına kaçırıp kendi yakınlarına dağıttığında, halk "gölge hükümet" olan Taliban'a yöneldi. Başka bir deyişle, yabancı yardımlar Afgan yöneticilerin yolsuzluğu nedeniyle yoksulluğu azaltma, istihdam yaratma ve eğitim için kullanılmadığında, insanlar bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde Taliban'a katıldı. Yolsuzluk, Afganistan hükümetini termitler gibi kemirdi ve nihayetinde çöküşe yol açan en büyük faktör oldu. Taliban'ın iktidara gelmesinin ardındaki en önemli neden, devletin kendi halkına ihanet etmesiydi.⁵⁰

4.3 İki ülke arasında Taliban'a ilişkin görüş ayrılıkları

Taliban bir dönem bastırıldıktan sonra, 2005 yılından itibaren yeniden güçlenerek ülkenin çeşitli bölgelerinde güvensizliği yaymaya başladı. Bu güvensizliğin artması ve Taliban'ın yeniden

⁴⁸ Dadfar Spanta Rangin Afghan Politics: A Narrative from the Inside, Azam Publications, 2017 .P 570

⁴⁹ Basharat Rahmani Mohammad Bai, America's Role in the Reconstruction of Afghanistan (2001-2021), Quarterly of Fundamental and Applied Studies of the Islamic World, Year 6, Issue 20, 2024. P 38

⁵⁰ Dawlatyar Ahmad Khan, Factors behind the Taliban's return to power and the future of Afghanistan, Ankara University, 2022. P439

güç kazanması, bu grupla mücadelede belirsizliklere yol açtı ve sonunda Hamid Karzai hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasına neden oldu.⁵¹ Bu görüş farklılıkları iki boyutta incelenebilir:

4.3.1 Taliban tanımında görüş ayrılığı

ABD hükümeti Taliban'ı düşman tanımından çıkardı ve Afganistan savaşını bir iç savaşa indirdi. Bu durum, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Hamid Karzai ile resmi görüşmesinde "Taliban bizim için bir terör örgütü değil, biz sizin güçlerinizin kendi düşmanlarıyla savaşabilmesi için destek sağlıyoruz" demesiyle açıkça ortaya çıktı. Başkan Obama da resmi konuşmalarında Hamid Karzai'ye hitaben Afganistan savaşını bir iç mesele olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Topraklarınızdan bize saldırı düzenlenmesini istemiyoruz, ancak Taliban'la da savaşmak istemiyoruz. Afganlar arasındaki çatışmaya müdahil olmayı arzulamıyoruz." ABD'nin üst düzey istihbarat yetkilileri, 2009'dan sonra Taliban ve müttefiki El Kaide'nin Pakistan sınırı boyunca güvenli üsler kurduğunu ve bunun Afganistan'ın güneyi ile doğusunun yarısını tehdit ettiğini açıkça ifade ettiler. 2002'de bitmesi gereken bu savaş, Taliban'ın yeniden güçlenmesiyle kaybedilmeye başlandı. Pakistan ise hızla nükleer güç haline gelen ve dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman ülkesi olarak cihatçı gruplara destek vermeye devam etti.⁵²

Ancak ABD başkanı ve üst düzey siyasi yetkililer, diplomatik ve istihbarat birimlerinin raporlarını dikkate almadı ve Pakistan ile olan dostane ilişkilerini sürdürdü. Diğer yandan Afganistan hükümetine göre Taliban, Pakistan'ın bir aleti olarak terör eylemleri gerçekleştiriyor ve Afganistan'ın ulusal çıkarlarını tehlikeye atıyordu. ABD'nin Pakistan'a karşı harekete geçmesi veya en azından diplomatik baskı uygulaması gerektiğini savundular. Hamid Karzai ise Taliban'ı "kandırılmış saf Afganlar" olarak görüyor ve onlardan "nüfuslu kardeşlerimiz" diye bahsediyordu. Ona göre asıl sorumlu Pakistan'dı; Taliban sadece Pakistan'ın manipüle ettiği bir araçtı. ABD ve Afganistan arasındaki bu görüş ayrılıkları, iki ülkenin dış politikasında ciddi bir kopuşa yol açtı ve Taliban'ın yeniden güç kazanmasına fırsat verdi.⁵³

⁵¹ Hamid Reza Dehghani, United States Foreign Policy Towards the New Taliban in Afghanistan, Political Strategy Quarterly, Year 5, Issue 4,2021.P 91

⁵² Sajadi .P 311

⁵³ Bahar Mehr and Tabesh Forughos, a deadly embrace., Published by: Amiri Publications - Kabul, 2014, p. 78

4.3.2 Taliban'a karşı nasıl mücadele edileceği konusunda görüş ayrılığı

Hamid Karzai, Amerikan askerlerinin Taliban hedeflerine yönelik operasyonlarından sürekli rahatsızlık duyduğunu ifade etmiştir. Karzai'ye göre Taliban'ı ortadan kaldırmak için Pakistan topraklarındaki güvenli sığınaklarının hedef alınması gerekiyordu. Karzai bu konudaki görüşlerini şöyle açıklamıştır:

*"Terörle mücadele doğru şekilde yürütülmedi. Ben bunu her zaman eleştirdim. Onların sığınaklarını, eğitim kamplarını ve Afganistan sınırları dışında Pakistan'da bulunan destekçilerini hedef alabilirlerdi. Ancak bu yapılmadı. Uluslararası toplum bunu yapmadı. Aksine, bu savaşın yeri olmayan Afgan köylerine saldırdılar. Dolayısıyla bu yanlış savaş nedeniyle Afgan köylerine odaklanmaları yanlış ve hala yanlış. Biz bunun sona ermesini istiyoruz."*⁵⁴

Karzai, Amerikan gece operasyonlarının, Afgan hükümetiyle koordinasyon olmadan gerçekleştirilen hava saldırılarının ve yabancı güçlerin ülkenin çeşitli bölgelerine müdahalelerinin Afganistan'ın ulusal egemenliğini ihlal ettiğini ve bunlara son verilmesi gerektiğini savunuyordu. Karzai'ye göre, Amerikan hükümeti Taliban'la mücadele adı altında ikiyüzlü bir politika izliyordu: bir yandan ülkenin köylerine saldırıp masum sivilleri öldürürken, diğer yandan bölgede terörizmin kaynağı ve destekçisi olan Pakistan'la dostane ve diplomatik ilişkiler sürdürüyordu. Karzai, ülkenin birçok bölgesindeki güvensizlik ortamının, Amerika ve uluslararası güçlerin bu tutarsız davranışlarının sonucu olduğunu düşünüyordu. Ona göre, terörle ve Taliban'la mücadele adı altında yürütülen bu politikalar aslında güvensizliği artırmış ve Taliban'ı güçlendirmişti.⁵⁵

⁵⁴ <https://www.etilaatroz.com/4575>

⁵⁵ Sajadi. P 310

Sonuç

Afganistan ve Amerika arasındaki ilişkiler, 20. yüzyılın başından günümüze kadar stratejik çıkarlar, güvenlik politikaları ve bölgesel dinamiklerle şekillenmiştir. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, iki ülke arasındaki iş birliğini ve çatışmaları derinden etkilemiş, sonuçta karmaşık bir ilişki ağı ortaya çıkmıştır.

Amerika, 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline karşı mücahit grupları silah ve finansal destekle güçlendirdi. Bu destek, Pakistan üzerinden sağlandı ve CIA'nın en büyük gizli operasyonlarından biri haline geldi. Ancak bu politika, kısa vadede Sovyetlerin çekilmesini sağlarken, uzun vadede Afganistan'da istikrarsızlığa ve iç savaşa yol açtı. Mücahitlerin zaferi, Taliban'ın yükselişine zemin hazırladı.

1990'larda Taliban'ın iktidara gelmesiyle Amerika, başlangıçta bu gruba karşı pragmatik bir yaklaşım benimsedi. Ancak, Usame bin Ladin'in Taliban tarafından korunması ve El-Kaide'nin varlığı, ilişkileri kopma noktasına getirdi. 11 Eylül 2001 saldırıları, Amerika'nın Afganistan'a doğrudan müdahalesine neden oldu.

Amerika ve NATO, Taliban'ı devirmek ve El-Kaide'yi ortadan kaldırmak için Afganistan'ı işgal etti. ISAF (Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) kurularak yeni bir hükümet inşa edilmeye çalışıldı. Ancak, Taliban'ın tamamen yok edilememesi ve Pakistan'dan sürekli destek alması, operasyonların uzun yıllar sürmesine neden oldu.

Amerika, Afganistan'da demokratik bir sistem kurmak için seçimler düzenledi, anayasa hazırlattı ve sivil toplum kuruluşlarını destekledi. Ancak, yolsuzluk, kabilecilik ve kültürel uyumsuzluklar bu çabaların başarısız olmasına yol açtı. Merkezi hükümetin zayıf kalması, Taliban'ın kırsal bölgelerde yeniden güçlenmesine imkân tanıdı.

Amerika, Afganistan'ın yeniden inşası için milyarlarca dolar harcadı. Yollar, okullar, hastaneler ve sulama sistemleri inşa edildi. Ancak, kaynakların verimsiz kullanımı ve yolsuzluk, bu yatırımların beklenen etkiyi yaratmasını engelledi. Uyuşturucu üretimi de kontrol altına alınamadı.

Kaynaklar

- Tamana Faramarz, US Foreign Policy in Afghanistan: Greater Middle East Project, State-Nation Building and Combating Terrorism, Strategic Studies Institute, 2008, Tehran
- Ahmadi Hossein, Regional Developments in Afghanistan, Museum Library and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly; Institute for Contemporary History Studies of Iran, 2007, Tehran
- Andishmand, Mohammad Ikram, People's Democratic Party of Afghanistan, Coup, Sovereignty and Collapse, Maiwand Publications, Kabul ,2009
- Scott-Tyson, Ann. 2008. U.S. to Bolster Forces in Afghanistan. Washington Post, 8 January
- Liliane Stadler, Afghan Crucible: the Soviet invasion and the making of modern Afghanistan, 2023
- Sajjadi Abdul Qayyum, Afghanistan's Foreign Policy, Publisher: Mohebeen, Tehran, 2010
- Brzezinski Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books; 2nd edition, 2016
- Tanin Zahir, Afghanistan in the 20th Century, Mohammad Ebrahim Shariati Publications, Tehran, 2011
- Dehghani Hamid Reza, United States Foreign Policy Towards the New Taliban of Afghanistan, Quarterly Journal of Political Strategy, Year 5, No. 4, Series 19, Winter
- Gohari Moghadam, Abuzar and Amir Reza Jafar Harandi, Components of US Cultural Diplomacy in New Iraq, Humanities and Cultural Studies Research Center, Issue 1, Year 5, Spring, 2014
- Kuntzsch, Félix, Afghanistan's Rocky Road to Modernity: Non-State Actors and Socio-Political Entities in the Process of State- and Nation-Building, Programmed Peace, 2008
- Bahadur, Aminian and Maedeh Karimi Ghahrudi, America's State-Nation-Building Strategy in Afghanistan, Bi-Quarterly Scientific-Research Journal of Political Science, Volume 15, Issue 1. 2012
- Dehghani Hamid Reza, United States Foreign Policy Towards the New Taliban of Afghanistan, Quarterly Journal of Political Strategy, Year 5, No. 4, Series 19, Winter
- Aminian Bahadur, NATO's Reliability and Expansion: America's Hegemonic Role, Iranian Geopolitics Quarterly, Year 1, No. 2, 2005
- Gohari Moghadam, Abuzar, American Foreign Policy after September 11, Islamic Revolution Publications, Tehran, 2007

Arvin Ayub, Karzai and America's Soft Wrestling, Daily Information Quarterly, Kabul, 2013

Fardaqi Mahmud, The Politics of American Presidents after September 11 and Peacemaking in Afghanistan, Quarterly Journal of International Relations Research, Volume 1, Issue 16

Shafi'i Hassani, The Role of the Taliban in Drug Production and Trade in Afghanistan, Quarterly Journal of Political Strategy, Year 4, Issue 14, 2010

Dehshiar Hossein, American Foreign Policy after September 11, Publisher: Khat Som, Tehran, 2004

Yazdan Mahmoud, US National Security Strategy, Strategic Studies Research Institute Publications, Tehran, 2008

Asadi Bijan, The September 11 Incident and Its Effects on the Political Situation in the Persian Gulf, Quarterly Journal of Middle East Studies, Year 9, Issue 3, 2002

Mehdi Mohammad, The Center of Gravity of American Foreign Policy after September 11, 2001, Foreign Policy Quarterly, 25th Year, Issue 3, 2011

Higgins, Rosalyn and Glory, Maurice Terrorism and International Law, published in the Taylor & Francis e library, London, Routledge 2002

Lansford, Tom, All For One: Terrorism, NATO and the United States, Publisher Routledge, 2019

John A. Glaze, opium and afghanistan: reassessing u.s. counternarcotics strategy, Strategic Studies Institute, 2007

Mozhdeh, Vahid, Afghanistan and Five Years of Taliban Rule, Nai Publishers, Tehran, 2003. P 38

Keyvan Hosseini Asghar, The Place of Regime Change Policy in the US Security Approach, Defense Policy Quarterly, Year 13, Issue 13, 2005

Shavkati Ezatollah, A Study of the Impact of September 11 on the Foreign Policy of the United States with Emphasis on the Middle East and Afghanistan, Shahid Beheshti University, Tehran, 2004

Tomas Cizik north atlantic treaty organization (NATO), Centre for European and North Atlantic Affairs 15 publications 45 citations, 2015

Mohammadbai Basharat Rahmani, America's Role in the Reconstruction of Afghanistan (2001-2021), Quarterly of Fundamental and Applied Studies of the Islamic World, Year 6, 2024

tiqullah Jafari, The changing foreign policy of the United States of America in Afghanistan after September 11, 2001 (from the perspective of aggressive realism), Kateb Quarterly, Scientific-Research Year 1, No. 77, 2003

Noor Ali Vand Yaser, Multilateralism and Transatlantic Relations in Afghanistan, Strategic Studies Quarterly, Year 14, 2011

Dadfar Spanta Rangin Afghan Politics: A Narrative from the Inside, Azam Publications, 2017

Basharat Rahmani Mohammad Bai, America's Role in the Reconstruction of Afghanistan (2001-2021), Quarterly of Fundamental and Applied Studies of the Islamic World, Year 6, Issue 20, 2024

Dawlatyar Ahmad Khan, Factors behind the Taliban's return to power and the future of Afghanistan, Ankara University, 2022

Hamid Reza Dehghani, United States Foreign Policy Towards the New Taliban in Afghanistan, Political Strategy Quarterly, Year 5, Issue 4, 2021

Bahar Mehr and Tabesh Forughos, a deadly embrace., Published by: Amiri Publications - Kabul, 2014

<https://www.etilaatroz.com/4575>